

TALABALARDA PLASTIK JARROHLIK AMALIYOTIGA EHTIYOJ VA PSIXOLOGIK IDEALLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK

Zuxurova D. A.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Hozirgi globallashtirish va tezkor axborot asrida tashqi qiyofa, estetik ko'rinish va jismoniy joziba yoshlar, ayniqsa talabalar hayotida katta ahamiyat kasb etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va reklamalarda mukammal tashqi qiyofa targ'ib qilinishi yoshlarda o'z-o'zini baholash, "ideal men" konsepsiyasi va normativ ideallar bilan bog'liq psixologik bosimni kuchaytirmoqda.[2]

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, plastik jarrohlikka ehtiyoj faqat tibbiy emas, balki psixologik va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. Talabalarda tashqi ko'rinishga qoniqish darajasi, o'z-o'zini baholash, normativ ideallarga intilish darajasini aniqlash va ularning plastik jarrohlik amaliyotiga bo'lgan munosabati orasidagi bog'liqlikni o'rganish yoshlar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

"Plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazishni hohlagan bo'larmidingiz?" savoliga berilgan javoblarning Shvartsning "Qadryatlarni aniqlash" so'rovnomasidagi normativ ideallar ko'rsatkichlariga bog'liqligini Mann Uitni U mezoni bo'yicha solishtirganimizda *Konformizm* ($U=112756$; $p<0,01$), qadriyati yuqori bo'lganlar plastik jarrohlikka kamroq moyil.

2.3.5-jadval

"Plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazishni xohlagan bo'larmidingiz?" savoliga berilgan javoblarning normativ ideallar ko'rsatkichlariga bog'liqligi (Mann-Uitni U mezoni)

Normativ ideallar	Plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazishni xohlagan bo'larmidingiz? (o'rtacha ranglar)		U	p
	Ha (n=174)	Yo'q (n=1724)		
Konformizm	735,5	971,1	112756	0,000* *
An'analar	733,5	971,3	112407,5	0,000* *

Mehribonlik	828,9	961,7	128996	0,002* *
Universalizm	780,8	966,5	120636	0,000* *
Mustaqillik	808,1	963,8	125382, 5	0,000* *
Rag'batlantirish	809,8	963,6	125676	0,000* *
Gedonizm	878,2	956,7	137574, 5	0,071
Yutuqlarga erishish	750,2	969,6	115309, 5	0,000* *
Ustunlik qilish	960,5	948,4	148069, 5	0,780
Xavfsizlik	741,7	970,5	113836	0,000* *

Izoh: ** - $p < 0,01$

Bu shundan dalolat beradiki, jamiyat qoidalari va normalariga moslashishni afzal ko'radiganlar plastik jarrohlikka ehtiyoj sezmaydilar. Yana bunga sabab jamiyatda plastik jarrohlik amaliyotiga nisbatan salbiy fikrlar yurishida bo'lishi mumkin. *An'analar* ($U=112407,5$; $p < 0,01$), qadriyati yuqori bo'lganlar ham plastik jarrohlikka kamroq moyil. Bu ularning an'anaviy qadriyatlarga sodiqligini ko'rsatadi. Shu bilan birga An'analarga sodiq insonlarda motivatsion maqsadi - madaniyatda mavjud bo'lgan urf-odatlar va g'oyalarni hurmat qilishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. *Mehribonlik* ($U=128996$; $p < 0,01$), qadriyati yuqori bo'lganlar ham plastik jarrohlikka kamroq moyil. Bu ularning boshqalarga yordam berish va mehribonlikni afzal ko'rishini ko'rsatadi. *Universalizm* ($U=120636$; $p < 0,01$), qadriyati yuqori bo'lganlar ham plastik jarrohlikka kamroq moyil. Bu ularning kengroq dunyoqarashga ega ekanligini va barcha insonlar uchun tenglik va adolatni qadrlashini ko'rsatadi. *Mustaqillik* ($U=125382,5$; $p < 0,01$), qadriyati yuqori bo'lganlar ham plastik jarrohlikka kamroq moyil. Bu ularning shaxsiy erkinlik va mustaqil qaror qabul qilishni afzal ko'rishini ko'rsatadi. *Rag'batlantirish* ($U=125676$; $p < 0,01$), yangi tajribalar va qo'zg'atuvchi faoliyatlarga bo'lgan qiziqishni ifodalaydi. Natijalarga ko'ra, plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazishni xohlamaganlar rag'batlantirishga ko'proq ahamiyat berishadi. Bu shundan dalolat beradiki, rag'batlantirish qadriyati yuqori bo'lgan shaxslar plastik jarrohlik amaliyotini kamroq xohlashadi. *Yutuqlarga erishishga*

($U=115309,5$; $p<0,01$), intiladigan shaxslar ham plastik jarrohlik amaliyotini kamroq xohlashadi. Ular o'zlarini shaxsiy muvaffaqiyat va maqsadlar orqali tasdiqlashga intilishadi va tashqi ko'rinishni o'zgartirishga ehtiyoj sezishmaydi. *Xavfsizlik* ($U=113836$; $p<0,01$), shkalasiga ko'ra xavfsizlik ustuvorligiga ega shaxslar orasida plastik jarrohlikka qiziqish kamroq.[3] Ular o'z sog'lig'ini va xavfsizligini xatarga qo'yishni istamaydilar, shuning uchun jarrohlikka raddiya berishalari sabab bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarda plastik jarrohlik amaliyotiga bo'lgan ehtiyoj nafaqat estetik yoki tibbiy sabablar, balki ularning psixologik ideallari va qadriyat tizimi bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shvarts qadriyatlari tahliliga ko'ra, konformizm, an'analar, mehribonlik, universalizm, mustaqillik, rag'batlantirish, yutuqlarga erishish va xavfsizlik qadriyatlari yuqori bo'lgan shaxslar plastik jarrohlik amaliyotiga kamroq moyillik bildirganlar.[1] Bu esa, shaxsning qadriyatlari uning tashqi ko'rinishga munosabatini va estetik ehtiyojlarini belgilashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, talabalarda plastik jarrohlikka munosabatni o'rganish nafaqat individual psixologik xususiyatlarni, balki jamiyatdagi qadriyatlar va normativ ideallarni ham hisobga olishni talab etadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Хусаинова, Н. Ю. Я-концепция личности: теоретический анализ и эмпирическое исследование // Вестник Казанского университета. Серия гуманитарных наук. – 2007. – Т. 149, № 1. – С. 210–213.
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, З. П. Зинченко. – СПб.: Москва, 2008. – 811 с.
3. Odiljonova, X. "Men" konsepsiyasiga yondashuvlarning o'ziga xosligi // Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2024. – № 4(1). – В. 62–70.